

O'ZBEK TILIDA SO'Z YASALISH HODISASI VA UNING TILNING RIVOJLANISHIDAGI O'RNI

Abdirimova Intizor Kamilovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti

E-mail: intizorabdirimova@gmail.com

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o'zbek tilida so'z yasash hodisasi va uning til tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. So'z yasalishining asosiy usullari, ularning leksik boylikka qo'shgan hissasi, zamonaviy til taraqqiyotidagi funksional ahamiyati misollar asosida yoritilgan. Maqolada so'z yasash orqali tilning yanada boyishi, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarga moslashuvi ilmiy-nazariy jihatdan ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: so'z yasalishi, til taraqqiyoti, affiksial usul, leksik boylik, semantik yasash, ona tili, so'z yasash usullari, lug'at boyligi, yangi so'z.

ANNOTATION. This article analyzes the phenomenon of word formation in the Uzbek language and its role in the development of the language system. The main methods of word formation, their contribution to lexical richness, and their functional significance in the evolution of modern language are discussed with examples. The study emphasizes the role of word formation in language renewal and adaptation to socio-cultural changes.

Keywords: word formation, language development, affixal method, lexical stock, semantic composition, native language, methods of word formation, vocabulary, new word.

Bugun shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoda munosib o'rni va ovozigaga ega, yuragida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usi jo'shib turgan barkamol avlodni, jahon andozalariga to'liq javob beradigan raqobatbardosh malakali kadrlar sifatida tayyorlash zamon talabidir. O'zbekistonda 1989-yil 21-oktyabrda el-yurtimiz asrlar davomida orzu qilib, intilib va kurashib kelgan davlat tili haqidagi qonunning qabul qilinishi mamlakat suvereniteti va mustaqilligi sari qo'yilgan dastlabki dadil qadam edi. Aynan ana shu tarixiy hujjatga binoan o'zbek tili mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo'ldi. Bugun O'zbekistonimiz "Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari", - degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning yangi, yanada yuksak bosqichiga ko'tarilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o'rni

va nufuzi tobora oshib bormoqda. Bu esa, tilshunoslar zimmasiga til o'qitish jarayonida juda katta mas'uliyat yuklaydi.

Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. So'z yasalishi mavzusini o'qitishda turli usullar va vositalardan, grafik organayzerlardan foydalanish ona tili ta'limining sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini belgilaydi. Har bir tilning so'zlari, leksikasi doim harakatda bo'lib, natijada, uning tarkibi turli o'zgarishlarga uchraydi: ba'zi so'zlar eskirib, faol qo'llanishdan chiqadi, qo'llanishi chegaralanib, bora-bora iste'moldan qoladi; yangi so'zlar paydo bo'lib, ular leksikani to'ldiradi, boyitadi; ayrim so'zlarning ma'nolarida o'zgarish yuz beradi. Leksikadagi taraqqiyotning eng asosiy yo'llari boshqa tillardan so'z olish va so'z yasashdir.

So'z yasalishi, tilda bor bo'lgan material va imkoniyatlar asosida yangi so'zlar hosil qilinishi lug'at tarkibining boyishida asosiy yo'llardandir. Shunday ekan, so'z yasalishida qo'llanadigan material (birlik) larni, yangi so'z hosil qilish usullarini va bularning so'z yasashdagi imkoniyat chegaralarini aniq belgilash tilshunoslikdagi eng muhim masalalardan hisoblanadi. Shu tufayli tilshunoslikda so'z yasalishi masalalariga doimo alohida e'tibor berib kelinadi, fonetika, leksika, grammatika kabi sohalar bilan birga, so'z yasalishi sohasi va unga oid muammolar ham maxsus o'rganilib keladi. O'zbek tilshunosligida, ayniqsa, so'nggi 30–40 yil ichida, so'z yasalishi sohasida juda ko'p ishlar qilindi. Biroq shunga qaramay, o'zbek tilida so'z yasalishining bir qator muhim nazariy va amaliy masalalari hanuz to'g'ri va aniq hal etilgani yo'q. Masalan, so'z yasalishining tilshunoslikdagi o'rni, uning boshqa sohalarga munosabati, so'z yasalish usullari (uning tiplari, hozirgi so'z yasalishidagi o'rni) kabi umumiy masalalarda hali ham bir fikrga kelinmaganining o'ziyoq buning dalili bo'la oladi. Demak, so'z yasalishiga oid bir qator nazariy va amaliy muammolarni hal etish o'zbek tilshunosligi oldida turgan muhim vazifalardan hisoblanadi.

So'z yasalishi tilshunoslik fanining alohida mustaqil sohalaridan biri bo'lib, u yangi so'z yasalishi, so'z yasalishi bilan bog'liq hodisalar va so'z yasash usullarini o'rganadi. So'z yasash qanday usul bilan bo'lsa ham, yangi so'z hosil qilishni ifodalaydi. So'z o'zlashtirish lug'aviy birliklar ma'nosini farqlashda muhim rol o'ynaydi. Lug'aviy birliklarning mazmuni paydo bo'layotgan yangi so'z (yoki tushuncha) ning ma'nosiga zid bo'lmagan holatlarda ma'nolar o'zgarishiga ehtiyoj (imkoniyat) vujudga keladi. [2:119].

Soʻz yasash hodisasining ilk ildizlari XI asrda yashagan tilshunos Mahmud Koshgʻariyga borib taqaladi. Mahmud Koshgʻariy oʻsha davr lugʻat tarkibida mavjud barcha soʻzlarni, har xil soʻz turkumlarini, soʻzlarda shakl va mazmunga doir har qanday hodisalarni oʻz davri tilshunosligiga nisbatan juda puxta va ilmiy asosda izohlab bergan. Alisher Navoiy oʻzining "Muhokamat-ul lugʻatayn" asarida turkiy tilning imkoniyatini koʻrsatuvchi morfologik xususiyatlar – aynan soʻz yasashi haqidagi ayrim kuzatishlari borasida bahs yuritadi. Birinchi oʻzbek professori unvoniga sazovor boʻlgan Fitrat oʻzbek grammatikasini oʻrganishni boshlab bergan va ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qoʻshgan tilshunos hamdir. Abdurauf Fitrat "Sarf" asarida oʻzbek tilining orfografiyasi, morfemikasi, soʻz yasashi, morfologiyasi haqida dastlabki zamonaviy ilmiy qarashlarini bayon qiladi. Oʻzbek tilshunosligida U.Tursunov, Z.Ma'rupov, A.Gʻulomov, B.Madaliyev, A.Hojiyev kabilarning ilmiy izlanishlari alohida ahamiyatga egadir.[3:145] Binobarin, aynan ana shu olimlarning sa'y harakatlari tufayli soʻz strukturasi namoyon boʻladigan yasash hodisalari, birinchidan, forma yasashiga daxldor xususiy belgilardan tafovutlandi, ikkinchidan, soʻz yasashining oʻziga xos struktur-semantik imkoniyatlari asosida voqelanishi uning tildagi turli sathlar bilan oʻzaro uzviylikda rivojlanuvchi hodisa ekanligi haqidagi xulosalar yuzaga kela boshladi.

Soʻz yasashi – muayyan tilda mavjud boʻlgan usullar, namuna va qoliplar asosida, maʼlum vositalar yordamida yangi soʻz hosil qilishdir. Bu oʻrinda "Soʻz yasashi" birikmasi tilshunoslikka oid termin hisoblanadi. Tilshunoslikning bu boʻlimida yangi yasama soʻzlarning paydo boʻlishi va buning shart-sharoitlari, yasama soʻz tarkibiy qismlarining (soʻz yasashi asosi va soʻz yasovchini mohiyati, shuningdek, soʻz yasashi bilan bogʻliq boshqa tushuncha va hodisalarning mohiyati) oʻrganiladi. Soʻz yasashi, umuman, qanday usul, qanday vosita bilan boʻlmasin yangi leksik maʼnoli soʻz hosil qilishdir. Masalan, suvchi (chi qoʻshimchasi bilan yasalgan), gulbeor (2 yasovchi asosning birikuvidan yasalgan) va boshqalar. Hozirgi oʻzbek tilida yasama soʻzlar miqdori lugʻat boyligining katta qismini tashkil qiladi. Soʻz yasash qolipining shakliy tomoni ikki qismdan tashkil topadi: yasovchi asos va yasovchi vosita. Masalan, ot+chi bunda *ot* qismi yasovchi asos *chi* qismi esa yasovchi vosita. Qolipning yasovchi asosi, albatta, mustaqil soʻz, yasovchi vosita qismi esa soʻz ham, qoʻshimcha ham boʻlishi mumkin. Masalan, qoʻshma, juft soʻz yasash qoliplarida asos ham vosita ham soʻz hisoblanadi. Soʻz yasashi hodisasi tilning lugʻat boyligini oshiruvchi asosiy hodisalardan biridir. Tilda mavjud soʻz yasovchi qoʻshimchalar yordamida soʻz yasashi, soʻzning maʼnosida kengayish yoki koʻchishning yuzaga kelishi lugʻat boyligining oshishida muhim ahamiyatga ega.

So'z yasash usullari. O'zbek tilida so'z yasashining semantik, fonetik, abbreviatsiya, affiksatsiya, kompozitsiya kabi usullari mavjud. Bu usullar davriy nuqtai nazardan ikki guruhni tashkil qiladi: 1) tarixiy (diaxron) uasalish: semantik, fonetik, abbreviatsiya, kompozitsiya usullari. 2) zamonaviy (sinxron) uasalish: affiksatsiya kabilardan iborat.

1) fonetik usul. So'z tarkibida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar asosida yangi ma'noli so'z yasalishidir. Bu usul orqali so'z yasashida ikki xil fonetik o'zgarish natijasida yangi so'z hosil bo'ladi: 1) tilning tarixiy taraqqiyoti davomida so'z tarkibida tovush o'zgarishi natijasida yangi so'z hosil bo'ladi: ko'r-ko'z, bo'y (doq)-bo'z, bo'r-bo'z; 2) so'z urg'usining o'rni o'zgartirilishi bilan : yangi'-ya'ngi (hozir), endi'-e'ndi (hozirgina), ho'zir-hozi'r.

2) semantik usul (ma'no kengayishi). Bir so'z yangi ma'noda ishlatilib, yangi leksik birlik sifatida mustaqillikka erishadi. Semantik usulda so'z yasashi ko'proq metafora va metonimiya kabi usullar orqali yuz beradi. Bir so'z yangi ma'noda ishlatilib, yangi leksik birlik sifatida mustaqil so'z sifatida shakllanadi.

Ko'k (osmon) → ko'k (rang)

O't (olov) → o't (maysa)

3) abbreviatsiya usuli. Murakkab so'z birikmalarini turli usullar yordamida qisqartirish orqali yangi so'z yasalishidir. Masalan, *elektron hisoblash mashinasi-EHM, Birlashgan Millatlar Tashkiloti-BMT.*

Qisqartma so'zlarning ba'zilari tilimizda aynan o'zlashtirilgan holda ishlatiladi: *YUNESKO, NATO* kabilar shular jumlasidandir. So'z yasashining bu usuli o'zbek tilida rus va boshqa xorijiy tillar ta'sirida o'tgan asrning boshlarida shakllangan bo'lib, faqat qisqartma otlar yasashida ishlatiladi.

4) kompozitsiya (sintaktik) usuli. Ikki yoki undan ortiq mustaqil so'zning birikishi orqali yangi so'z hosil qilinadi: *Bag'riqon, suvosti, temiryo'l, serquyosh, tilyog'lama.*

Ular tuzilishiga ko'ra qo'shma so'zlar deyiladi. Kompozitsiya usuli bilan yasalgan qo'shma so'zlar ot, sifat, ravish va qisman fe'llarda keng tarqalgan. Ularning qismlari har xil va bir xil so'z turkumlaridan tuzilishi mumkin.

5) affiksatsiya (morfologik) usuli. Bu usul qo'shimchalar yordamida yangi so'zlar hosil qilishni nazarda tutadi. Bu usul bilan o'zakka so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shish orqali yangi so'z yasaladi. Masalan: *o'r+oq, dars+lik, sez+gir, o'zbek+cha, tor+ay(moq), mard+ona.* O'zbek tilida affiksatsiya yasash eng keng tarqalgan usullardan biri hisoblanadi. Masalan:

Ot yasovchi qo'shimchalar: *Yozuvchi, o'qituvchi, tozalovchi.*

Sifat yasovchilar: *Ishchan, bilimdon, gulli*

Fe'l yasovchilar: *Tarqatmoq, buzmoq, arrala.*

A.Hojiyev monografiyasida o'zbek tilshunosligida so'z yasalishi, so'z yasalish tarkibi, so'z yasalish imkoniyati haqidagi mavjud qarashlarni tahlil qiladi. "So'z yasalishi asosining mohiyatini belgilashda quyidagi ikki narsaga asoslanish kerak bo'ladi: 1) yasama so'z umuman so'z (leksema) dan emas, balki uning muayyan ma'nosi asosida yasaladi. Masalan, harakatchan so'zi harakat so'zining ma'nosi asosida –chan so'z yasovchi morfemasi yordamida yasaladi. Ana shu ma'no harakatchan yasama so'zi ma'nosining yuzaga kelishi uchun asos ma'no hisoblanadi. So'z yasalish asosi yasama so'zda yasama so'z, hattoki qo'shma so'zdan iborat bo'lishi mumkin. Lekin ular ham yasama so'z tarkibida mustaqil birlik hisoblanmaydi, chunki har qanday yasama so'zda so'z yasash asosi bitta bo'ladi." [4:42]

Ona tili o'quvchini mustaqil fikrlashga, mulohazalarni og'zaki va yozma ravishda to'liq bayon qilishga o'rgatadi. O'quvchining savodxonlik darajasini, uning ijtimoiy hayotda tutgan o'rni ona tilidan hosil qilingan bilim va malakalari asosiga quriladi. Ma'lumki, har bir milliy til o'zida moddiy olamni aynan, adekvat aks ettirishdan tashqari ruhiy olamni, qayg'u-alamlari-yu, shodliklarini ham o'rinda tugal ifodalaydi. Bu borada tilimizni o'quvchilarga mukammal o'rgatishda o'quv predmetlarining mazmunidan, o'quvchilarning hayotiy tajribalaridan kelib chiqqan holda metod, usul va o'qitish vositalaridan unumli foydalanishni taqazo etadi. Ona tili darslariga qo'yilgan talablar Milliy o'quv dasturida berib o'tilgan. Milliy o'quv dasturida so'z yasalishida qo'yilgan talablar quyidagilardi:

- so'z, asos va qo'shimchani farqlagan holda to'g'ri yoza olish;
- tub va yasama so'zlarni farqlay olish va nutqda to'g'ri qo'llay olish;
- asosga qo'shib, so'zga yangi va qo'shimcha ma'no yuklovchi yoki o'zi qo'shilayotgan so'zni boshqa so'zga bog'lash vazifasini bajaruvchi qo'shimchalarni farqlash va nutqda to'g'ri qo'llay olish;
- qo'shimchalarning shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noliligini bilish, nutqda qo'llay olish.

Ona tili ta'limida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini o'stirishga, mustaqil fikrlashga o'rgatishga, og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishga, ya'ni kompetensiyaviy ta'limga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Professor N.Mahmudov "Grammatika grammatika uchun emas, balki grammatika nutqning aniq va lo'nda ifodasi uchun xizmat qilmog'i lozim." deya ta'kidlagan edi. [5:17] Bugungi kunda til o'qitish metodikasida yangi yo'nalish yuzaga keldi: badiiy matnlar asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash, ona tili va adabiyot darslarida olingan bilimlarga integratsiyalash asosida tayangan holda o'quvchilarni so'z ishlatish mahorati bilan

tanishtirish, shu orqali ularning nutq madaniyatini rivojlantirish, bunda ijodiy topshiriqlarga ustuvor ahamiyat berish zaruriyati tug'ildi. O'quvchining fikrlash dunyosi, so'z boyligi, qiyoslash va taqqoslash qobiliyati qanchalik rivojlangan bo'lsa, u tuzgan matn ham shunchalik to'laqonli va mukammal bo'ladi. So'z boyligi kam, badiiy asarlar o'qimagan, hayotiy tajribaga ega bo'lmagan, fikrlashi tor o'quvchilar tuzgan matn uzuq-yuluq, tushunarsiz chiqadi. So'z yasalishi mavzusini o'tish jarayonida o'quvchilarga yasama so'zlar qatnashtirib matn tuzdirish yoki matndagi yasama so'zlarni topib tahlil qildirish muhim ahamiyatga ega. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol usullar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga kuchayib bormoqda. Bunday usul o'quvchilarni tayyor bilimlarni o'zlari qidirib topishlarini, mustaqil o'rganib tahlil qilishlarini, xulosa chiqara olishlarni ta'minlaydi.

Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan yangilanish, modernizatsiya jarayoni uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari, jumladan, oliy ta'limda ham zamon talablariga javob bera oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlash, ularda yangi bilim va ko'nikmalarini shakllantirishni, o'z ustida ishlash, zamonaviy texnologiya yutuqlaridan maqsadli foydalana olish mahoratini oshirishni taqozo etmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarini hozirgi kun talablari asosida tayyorlashda tilshunoslik fani ustuvor vazifalarni bajarishda salmoqli o'rinni egallaydi. Zamonaviy ta'limda ta'lim muassasalaridagi o'qitish sifatini ta'minlashga qaratilgan tizimli islohotlar zamirida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahorati, ularning zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalar, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish borasidagi zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan sanaladi. Hozirgi zamon o'zbek tilining fonetik, leksik, grammatik, orfoepik hamda orfografik, imloviy me'yorlarining nisbatan mukammal shakllanganligi o'zbek tili madaniyatining ulkan yutug'idir. Hech shubhasiz aytish mumkinki, o'zbek tili eng boy, eng taraqqiy etgan tillardan biri bo'lib, o'z shakllanish, rivojlanish tarixiga ega. So'z yasalishi hodisa o'zbek tilining lug'at boyligining oshishi uchun xizmat qiladigan ichki manbalardan biridir.

Ona tili darslarida so'z yasalish hodisasini o'rgatish o'quvchilarning lug'at boyligining oshishiga yordam beradi. Dars jarayonida olib boriladigan interfaol usullar qiziqarli, mavzuga oid bo'lishi o'quvchilarning darsda faol ishtirok etishiga olib keladi. Bugungi kunda ilm-fan, ijtimoiy-siyosiy va madaniy hayot, shuningdek, ta'lim, san'at, sport, tibbiyot, tadbirkorlik, biznes, marketing, reklama, arxitektura va dizayn, turli kasbiy sohalar rivoji, zamonaviy axborot va information texnologiyalari

sohalaridagi izlanishlar, yangilik va kashfiyotlar, islohotlar va taraqqiyot odimlari tili xazinasida yangi terminologiya shakllanishiga olib kelmoqda. Mazkur hodisalar soha mutaxassislari, ko'p yillik tajribaga ega olimlar, izlanuvchan tadqiqotchilar va til bilimdonlarining nazaridan chetda qolishi mumkin emas, albatta. Ta'kidlash joizki, tilshunoslik fani taraqqiyotining bugungi manzarasiga qaraganimizda hozirga qadar til sathlarining har biri anchagina chuqur va atroflicha keng o'rganildi. Biroq boshqa fanlar qatori tilshunoslik ham doimiy taraqqiyotda ekanligini hayotning o'zi ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoev Sh.M. "O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PF-5850-sonli farmoni, 2019-yil 21-oktyabr
2. Тўраходжаева А., Ҳасанова Д. Ўзлашма луғавий бирликлар-янги сўз яшаш манбаи./Ўзбек тили ва уни ўқитиш масалалари. Республика илмий-назарий конференцияси. -Тошкент: 2017. –Б.119
3. Nurmonov A. Abdurauf Fitratning lingvistik faoliyati //O'zbek tilshunosligi tarixi.-T., 2002.145-bet.
4. Ҳожиёв А.Ўзбек тилида равиш ясашиши тизими масаласига доир./Ўзбек тили ва адабиёти, 2001.2-сон.-Б.42-46
5. Mahmudov N., Nurmonov A, Sobirov A., Nabiyeva D. Ona tili. 6-sinf uchun darslik/ Toshkent: Tasvir, 2012.-B.17-18
6. Сайфуллаева Р., Менглиев Б ва бошқалар. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент, 2009